

BROADWAY THEATERS YESTERDAY AND TODAY

Fotima Ismoilova Izzat qizi

UzDSMI

"Art studies: dramaturgy of stage and screen art"

3rd stage student

Abstract: This article is about the theater that appeared in the United States of America in the 20th century. Also, the role of Broadway theaters and their past and present creative activities will be considered.

Keywords: "new drama", "Small theaters", "Broadway theater", "Black Crook", COVID-19 pandemic.

Brodvey teatrlari kecha va bugun

Fotima Ismoilova Izzat qizi O‘zDSMI

"San‘atshunoslik: sahna va ekran san‘ati dramaturgiyasi"

3-bosqich talabasi +998945850306

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asrda Amerika Qo‘shma Shtatlarida paydo bo‘lgan teatr haqida so‘z boradi. Shuningdek, bunda Brodvey teatrlarining tutgan o‘rni hamda ularning kecha va bugungi ijodiy faoliyatiga nazar tashlanadi.

Kalit so‘zlar: "yangi drama", "Kichik teatrlar", "Broadway teatri", "Qora Crook", COVID-19 pandemiyasi.

Amerika Qo‘shma Shtatlarida teatr san‘ati XX asrning dastlabki o‘n yilliklarida tarkib topdi. Amerika dramaturgiyasi Ovro‘po dramaturgiyasidan orqada qolgan edi. Bu qoloqlik dramaturgiyada qisqa fursat ichida bartaraf etiladi natijada bu Amerika teatrining shukuh bilan ko‘tarilishiga olib keladi. XIX-XX asrlar chegarasida, "yangi drama" turi paydo bo‘lgunga qadar, Ovro‘poning ko‘pgina mamlakatlarida teatr san‘ati katta adabiyotdan orqada qolib keldi. XIX

asr oxirida Amerika teatrini tijorat tizimi egallaydi. Sahna san'ati chayqovchi antrepriyorlar qo'liga o'tib ketadi. Teatr arboblari, shu jumladan dramaturglar ham, teatrni moliyaviy naf ko'rish yo'liga burib yuborgan ishbilarmonlarga bog'liq bo'lib qoladilar. Teatrlarda adabiy qiymati yo'q bo'lgan asarlar ko'rsatiladi. Yirik adiblar dramaturgiyasiga murojaat etadilar, lekin bir-ikki pyesa yozgach, keyin yozmay qo'yadilar. Bret Gart, Mark Tven, Jek London shunday adiblardan edi. Bunday sharoitda Amerika teatrining hayotiy borliqqa yaqinlashuvi qiyin edi. "Kichik teatrlar" paydo bo'lishi bilan XX asrning 10-yillarida o'zgarish yuz beradi. Aynan shu teatrlarning hayot haqiqatini ko'rsatuvchi asarlar qo'yila boshlaydi. "Kichik teatrlar" o'z eshiklarini yangi tomoshabin va dramaturglarga keng ochib tashlaydi. Bu dramaturglar orasida Yu.O'Nilning ijodiy faoliyati tahsinga sazovordir. Shuningdek, Yangi Amerika dramaturgiyasi, "kichik" va mustaqil ijodiy jamoalar Brodvey teatrlariga ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Sahna san'atidagi yangicha qarashlar sekinlik bilan bo'lsa-da tijoriy teatrlarga ham kirib boradi.

Brodvey teatri oddiygina Broadway nomi bilan ham tanilgan, Midtown Manxettening Broadway bo'yidagi Teatr okrugi va Linkoln markazida joylashgan har biri 500 va undan ortiq o'rindiqli 41 ta professional teatrda namoyish etiladigan teatr tomoshalarini anglatadi. Broadway va Londonning West End birgalikda ingliz tilida so'zlashadigan dunyoda jonli teatrning eng yuqori savdo darajasini namoyish etadi. Ushbu trassaning o'zi tuman va uning 41 ta teatr kolleksiyasiga o'xshash bo'lsa-da, shuningdek, Times Square bilan chambarchas bog'langan bo'lsa-da, faqat uchta teatr Brodveyning o'zida joylashgan (ya'ni Broadway teatri, Saroy teatri va Qishki bog' teatr). Qolganlari Nederlander teatridan G'arbiy qirq birinchi ko'chada Times maydonidan bir blok janubda, Brodveyning ikkala tomoni bilan ellik uchinchi ko'chaga, shuningdek Vivian Bomont teatri, G'arbiy oltmish beshinchi ko'chada joylashgan Linkoln markazida joylashgan raqamli xoch ko'chalarida joylashgan. Istisno holatlar

mavjud bo'lsa-da, "Broadway teatri" atamasi, odatda, kamida 500 kishilik sig'inadigan joylar uchun ajratilgan, kichik teatrlar Broadway-dan tashqarida (joylashuvidan qat'i nazar), juda kichik joylar (100 dan kam) off-off-Broadway deb ataladi, bu atama notijorat yoki avangard teatriga yoki an'anaviy teatr maydonlaridan tashqarida o'tkaziladigan spektakllarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Theatre District – Nyu-York shahridagi mashhur sayyohlik joyi. The Broadway League ma'lumotlariga ko'ra, 2018-2019 yilgi mavsumda (2019-yil 26-mayda tugagan) qatnashuvchilarning umumiy soni 14 768 254 kishini tashkil qildi va Broadway shoulari 1 829 312 140 AQSh dollarini tashkil etdi, ishtirokchilar 9,5%, daromad 10,3% va o'yin haftalari 9,3% ni tashkil qildi.

Taxminan 1750-yilgacha Nyu-Yorkda aktyor-menejerlar Uolter Myurrey va Tomas Kin Nassau ko'chasidagi teatrdagi doimiy teatr kompaniyasini tashkil qilganiga qadar 280 ga yaqin odam qatnashgan. Ular Shekspirning "Tilanchi operasi" singari spektakllari va balad operalarini taqdim etdilar. 1752-yilda Uilyam Xollam Britaniyadan o'n ikki aktyorlardan iborat kompaniyani akasi Lyuis bilan birga menejeri sifatida mustamlakalarga yubordi. Ular Virjiniya shtatidagi Uilyamsburg shahrida teatr tashkil etishdi va "Venetsiya savdogari" va "Anatomist" filmlari bilan ochilishdi. Kompaniya 1753-yilda Nyu-Yorkka ko'chib o'tdi, "Damon" va "Fillida" singari balet operalarni ijro etdi. Inqilobiy urush Nyu-Yorkda teatrnı to'xtatib qo'ydi, ammo keyinchalik Chatham ko'chasida (hozirgi Park Row deb nomlangan) 2000 o'rinli Park teatri qurilgan yili 1798-yilda teatr qayta tiklandi. Baueri teatri 1826-yilda ochilgan, undan keyin boshqalar. 1840-yillarga kelib, P.T.Barnum Quyi Manxettenda ko'ngilochar majmuani boshqargan. 1829-yilda Broadway va Prince Street-da Nibloning bog'i ochildi va tez orada Nyu-Yorkning eng asosiy tungi joylaridan biriga aylandi. 3000 o'rinli teatr barcha musiqiy va musiqiy bo'lmagan o'yin-kulgilarni namoyish etdi. 1844-yilda Palmo opera teatri operatsiyani faqat to'rt mavsum davomida ochdi va bankrotlikka uchraguniga qadar Berton teatri nomi ostida

spektakllar o'tkaziladigan joy sifatida qayta nomlandi. Astor Opera teatri 1847-yilda ochilgan. 1849-yilda Bowerining pastki toifadagi homiylari ular Astor Pleysdagi yuqori sinf tomoshabinlari shafqatsizlarcha qabul qilingan narsalarga e'tiroz bildirishganda g'alayon boshlandi: "1849-yildagi Astor Pley g'alayonidan so'ng, o'yin-kulgi Nyu-York shahrida sinf yo'nalishlari bo'yicha bo'lingan: opera asosan yuqori va o'rta sinflar uchun, minstrel namoyishlari va o'rta sinf uchun melodramalar, ishchilar sinfining erkaklar uchun konsert salonlarida estrada shoulari va sust oilalar."

Zamonaviy musiqiy konsepsiyaga mos keladigan, voqeani aytib berishga yordam beradigan raqs va o'ziga xos musiqani qo'shgan birinchi teatr asari 1866 yil 12-sentyabrda Nyu-Yorkda premyerasi bo'lgan "Qora Crook" hisoblanadi. Spektakl yarim soat davom etgan, ammo qancha bo'lishiga qaramay, u rekord darajadagi 474 tomoshani namoyish eta olgan. Xuddi shu yili "Qora Domino / Siz, men va post o'rtasida" o'zlarini "musiqiy komediya" deb atagan birinchi shou bo'ldi.

Charlz X. Xoytning "Chinatownga sayohat" (1891) romani 657 spektaklga ega bo'lgan Broadwayning uzoq yillik chempioni bo'ldi. Buni 1919- yilda Irengacha bosib o'tish mumkin emas edi. 1896-yilda teatr egalari Mark Klav va A. L. Erlangerlar keyingi o'n olti yil davomida AQShning deyarli barcha qonuniy teatrlarini boshqaradigan Teatr Sindikatini tuzdilar. Biroq, kichikroq vodevil va turli xil uylar ko'payib ketdi va Off-Broadway XIX asrning oxiriga kelib yaxshi tashkil topdi. "Coontownga sayohat" (1898) – bu afroamerikaliklar tomonidan Broadway teatrida to'liq ishlab chiqarilgan va ijro etilgan birinchi musiqiy komediya (asosan minstrel namoyishlari tartibidan ilhomlangan), so'ngra "Hayolparast Klorindi: Cakewalkning kelib chiqishi" (1898). "Dahomeyda" (1902) juda muvaffaqiyatli. Brodveyda 1890-1900 yillarning boshlarida yuzlab musiqiy komediyalar Gus Edvards, Jon Valter Bratton va Jorj M. Koxan (Little Johnny Jones (1904), 45) kabi bastakorlar ishtirokida Nyu-Yorkning Tin Pan

xiyobonida yozilgan qo‘shiqalaridan tashkil topgan. "Brodveydan daqiqalar" (1906) va "Kichik Jorj Vashington" (1906). Shunday bo‘lsa-da, Nyu-York yugurishlari nisbatan qisqa davom etdi, faqat London yugurishlariga qaraganda bir nechta istisnolardan tashqari, Birinchi Jahon urushigacha Bir nechta juda muvaffaqiyatli ingliz musiqalari Nyu-Yorkda, shu jumladan, 1900-1901 yillarda Florodorada katta muvaffaqiyatlarga erishishda davom etdi.

XX asrning dastlabki yillarida XIX asrning oxirlarida juda ham mashhur bo‘lgan kontinental operettalar tarjimalariga P. G. Vodxaus, Gay Bolton va Garri B. Smit kabi yozuvchilar tomonidan 1910-yillarning "Malika teatri" shoulari qo‘shildi. Viktor Herbert, uning ijodida zamonaviy sozlamalarga ega bo‘lgan bir nechta samimiy musiqiy pyesalar hamda mashhur operettalar "Fortune Teller" (1898), "Toylenddagi chaqaloqlar" (1903), "Mlle. Modiste" (1905), "Qizil tegirmon" (1906), "Yaramas Marietta" (1910), "Red Mill" dan boshlanib, Broadway teatrlar tashqarisida o‘rnatilgan elektr belgilarini namoyish etadi. Rangli lampalar juda tez yonib ketganligi sababli, oq chiroqlardan foydalanilgan va Brodveyga "Buyuk Oq yo‘l" laqabi berilgan. 1919-yil avgustda Aktyorlar sarmoyasi assotsiatsiyasi barcha professional ishlab chiqarishlar uchun standart shartnomani talab qildi. Ish tashlashdan so‘ng barcha teatrlar yopildi, prodyuserlar bunga rozi bo‘lishga majbur bo‘lishdi. XX asrning 20-yillariga kelib Shubert birodarlar teatrlarning aksariyatini Erlanger sindikatidan olish uchun ko‘tarildi.

XX asrning 20-yillari, shuningdek, "Ufqdan tashqari", "Anna Kristi", "Tukli maymun", "G‘alati intermediya" va "Motam elektra bo‘lib qoldi" nomli pyesalari Brodveyda jiddiy dramalar uchun tomoshabin borligini isbotlagan Evgen O‘Nilning paydo bo‘lishi bilan yangi asrni yaratdi. O‘Nilning muvaffaqiyati Elmer Rays, Maksvell Anderson, Robert E. Shervud, Klifford Odets, Tennessi Uilyams va Artur Miller singari yirik dramaturglar, shuningdek Jorj S. Kaufman va Moss Xart kabi komediya yozuvchilari uchun yo‘l ochdi.

Klassik jonlanishlar Brodvey teatri tomoshabinlari, xususan, "Hamlet" va "Richard III" filmlarida Jon Barremor, "Hamlet"da Jon Gielgud, Earnest bo'lishning ahamiyati va hech narsa haqida juda ko'p narsa, "Kirano de Bergerak"dagi Valter Xempden va Xose Ferrer, Pol Robeson va Ferrer tomonidan mashhur bo'lgan. "Otelloda, "Richard II"dagi Mauris Evans va Jorj Bernard Shou va Katarin Kornell, "Romeo va Juletta", "Antoniy va Kleopatra", "Kandida" kabi pyesalarda.

1982-yil boshlarida teatr produseri va jamoat teatrini tashkil etgan rejissor Djo Papp "Teatrlarni qutqarish" aksiyasini olib bordi. Bu Manhattenni rivojlantirish manfaatlari bilan mahalladagi teatr binolarini buzilishdan qutqarish uchun "Aktyorlar tengligi" kasaba uyushmasi tomonidan qo'llab-quvvatlangan notijorat guruh edi. Papp resurslarni taqdim etdi, publitsistni va taniqli aktyorlarni yolladi va bu harakatlar uchun audio, yorug'lik va texnik guruhlarni taqdim etdi. Pappning buyrug'i bilan 1982-yil iyul oyida 97-kongressda "Nyu-York shahridagi Broadway / Times Square teatr okrugini milliy tarixiy joy sifatida belgilash to'g'risidagi qonun" deb nomlangan qonun loyihasi kiritildi. Qonunchilikda AQSh hukumatining ma'lum manbalari va shaharni tumanni saqlab qolish uchun yordam berishlari mumkin edi. Shahar meri Ed Koch ma'muriyati va Manxettenni rivojlantirishning korporativ manfaatlari tomonidan kuchli qarshilik va qallobchilikka duch kelgan qonun loyihasi qabul qilinmadi. Teatrlarni tejash kampaniyasi keyinchalik teatr okrugini ro'yxatdan o'tgan tarixiy tuman sifatida tashkil etilishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. 1983-yil dekabrda teatrlarni tejash tashkiloti "Broadway teatri okrugi, konservatsiyani rivojlantirish va boshqarish rejasi" ni tayyorladi va tumandagi har bir teatrdan muhim belgini olishni talab qildi. Shahar hokimi Ed Koch oxir-oqibat Pappni o'z ichiga olgan Teatr Maslahat Kengashini tuzish bilan reaksiya ko'rsatdi.

COVID-19 pandemiyasi natijasida Broadway teatrlari 2020-yil 12-martda yopiq bo'lib, o'ynayotgan yoki ochilish bosqichida bo'lgan 16 tomoshani yopib

qo‘ydi. Broadway Leaguening yopilishi avval aprelga qadar uzaytirildi, keyin maygacha, keyin iyun, keyin 2020-yil sentyabr va 2021-yil yanvar, va keyinchalik 2021 yil 1-iyungacha uzaytirildi. Gubernator Endryu Kuomo Nyu-Yorkning aksariyat sohalarida 2021-yil 19-mayda cheklovlar bekor qilinishini e‘lon qilganida (shu jumladan, agar barcha ishtirokchilar yaqinda sinovdan o‘tganligi yoki to‘liq emlanganligi tekshirilsa, to‘liq quvvat bilan ishlay oladigan joylar ham kiradi), dedi u. Brodvey teatrlari logistik sabablarga ko‘ra ushbu sanada spektakllarni darhol davom ettira olmaydilar. Kuomo va Brodvey Ligasi dastlab teatrlar 2021-yil sentabrgacha qayta ishlay olmasligini maqsad qilishgan. 2021-yil 5 mayda Kuomo Brodveyga 14 sent-abrda qayta ochishga ruxsat berilishini e‘lon qildi va Liga spektakllar qayta tiklanishini tasdiqladi.

So‘nggi yillar oralig‘ida brodvey teatrlari yangi spektakllarni sahnalashtirish va tomoshabinlarga uni namoyish etish bilan juda ham band. Jumladan, 2018-yil Lirik teatri 22-aprelda "Garri Potter va la‘nati bola", 2019-yil Al-Hirshfeld teatri 25-iyulda "Mulen Ruj! ", Lena Horne teatri 2021-yil 3-oktabrda "Olti", 2022-yil Neil Simon teatri 1-fevralda "Maykl Jekson musiqasi", August Uilson teatri 24-aprelda "Qiziq qiz", Longakre teatri 2-oktabrda "Leopoldstadt", But teatri 10-noyabrda "Kimberli Akimbo", Stiven Sondxaym teatri 17-noyabrda "Romeo va Julietta", Broadhurst teatri 4-dekabrda "Chiroyli shovqin", Shubert teatri 11-dekabrda "Ba‘zilarga issiq yoqadi", 2023-yil Bernard B.Jeykobs teatri 16-martda "Parad", Lunt-Fontanne teatri 26-martda "Svini Todd: Flit-stritdagi iblis sartaroshi", Gerald Schoenfeld teatri 30-martda "Pi hayoti", Niderland teatri 4-aprelda "Buzilgan", Uchuvchi teatri 12-aprelda "Semiz jambon", Vivian Beaumont teatri 13-aprelda "Kamelot", Ethel Barrimor teatri 19-aprelda "Piter Pan xato qiladi", Jon Oltin teatri 23-aprelda "Prima Fekie", Belasko teatri 24-aprelda "Hayrli tun, Oskar", Sent Jeyms teatri 26-aprelda "Nyu-York, Nyu-York", Jeyms Erl Jons teatri 27-aprelda "Sidney Brushteyn oynasidagi belgi", Litsey teatri 6-iyunda "Kulrang uy" kabi sahnalashtirgan yangi

spektakllari shular qatoriga kiradi. Sahnalashtirilganiga ko‘p bo‘lmagan bo‘lsa ham ushbu spektakllar juda tez fursatlarda mashhurlikka erisha odi hamda tomoshabinlar olqishiga sazovor bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. En.m.wikipedia.org
2. Sotimboy Tursunboyev "Xorijiy teatr tarixi"